

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

VIANNA, J. A.; ARRUDA, U. M. de M.; ARAÚJO, P. C. Motivos para a evasão das meninas em Projetos de Inclusão Social por meio do esporte. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 7, p. e7189, 2022. DOI: 10.25053/redufor.v7.e7189. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/7189>.

Revisado por:

 Cláudia Araújo de Lima

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Pantanal, MS, Brasil

 Marnilde Silva de Farias

Prefeitura Municipal de Caracaraí, Boa Vista, RR, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

LIMA, C. A. de; FARIAS, M. S. de. Relatório de revisão por pares para: Motivos para a evasão das meninas em Projetos de Inclusão Social por meio do esporte. **Educ. Form.**, 2022, Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6909066>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Cláudia Araújo de Lima

Data de retorno da revisão: 13/10/2021

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Boa elaboração. Reflete resultado de pesquisa. Segue as normas de organização textual. É coerente com a temática.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Boa. Texto fluido, bem organizado. Consegue demonstrar o conteúdo do estudo. Boa argumentação.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Boa. O texto corresponde ao conteúdo apresentado no texto.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Boa. Os autores conseguem demonstrar boa qualidade nas análises e correlação do que foi levantado com os autores que tratam o assunto.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Boa. Os autores desenvolvem um bom diálogo entre os teóricos e o debate sobre a temática. Há coerência textual.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Boa. O tema e o escrito contribuem para as áreas acadêmicas de Educação. Atende aos debates da modernidade e contribui para áreas de interesse.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Boa. A discussão sobre evasão escolar é relevante e vem acontecendo em diversas áreas da Educação. A área da Educação Física necessita desse tipo de abordagem.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.

Boa. Contribui porque abre um debate necessário: a evasão escolar e suas interfaces, variantes. Enriquece as formas de comunicação entre educadores, trazendo temáticas inovadoras.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Boa. Está de acordo com os regramentos de escrita acadêmica.

Referência pelas Normas da ABNT e da Revista. Justifique.

Boa. Segue as Normas da ABNT e da Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Boa. As referências bibliográficas estão organizadas conforme orientações da ABNT.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Sim, deve ser aceito para publicação.

Parecer justificado:

O artigo, apesar de ser uma temática relevante para a Educação e para a revista e de apresentar dados e análises potentes e um bom referencial teórico, requer que os seguintes aspectos sejam mais bem desenvolvidos: aspectos histórico e legal do PIS, que política é essa, quais suas diretrizes, objetivos...; as variáveis da pesquisa – aspecto social, pedagógico e psicológico – exigem melhor tratamento e confronto entre as percepções de docentes e de ex-alunas, por exemplo, por que os/as profissionais não identificaram a variável gestão enquanto as meninas

apresentaram informações sobre isso? Ademais, necessita de uma revisão gramatical, procedimento básico para todo trabalho, a apresentar melhor os elementos da pesquisa no resumo, inclusive no tocante ao objetivo da pesquisa.

PARECER 2

Parecerista: Marnilde Silva de Farias

Data de retorno da revisão: 18/11/2021

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O artigo intitulado “Projetos de inclusão social por meio do esporte: motivos para evasão das meninas” apresenta em seu resumo o objetivo do estudo, os procedimentos metodológicos de coleta e análise, bem como os resultados. Sugere-se apresentar no resumo os autores-base do referencial teórico.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho apresenta uma contextualização da situação-problema satisfatória, bem como a coerência entre os objetivos, a justificativa e a relevância social. Referencial teórico adequado. A metodologia do trabalho está coerente com o que foi pretendido no estudo. Os resultados estão adequadamente descritos e de acordo com a metodologia informada. A discussão está coerente e dialoga com o objetivo proposto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título é coerente com o conteúdo apresentado. No entanto, como uma forma de melhor esclarecimento ao leitor, sugere-se como título: “Motivos para evasão de meninas em projetos de inclusão social por meio do esporte”.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O texto traz uma contribuição importante e atual para as discussões sobre a desigualdade social e de gênero.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto apresenta coerência textual e qualidade argumentativa.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Embora o texto tenha como foco projetos de inclusão social, aborda sobre os aspectos educacionais, apontando reflexões significativas sobre a realidade da Educação Física escolar, esporte e suas implicações.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Em uma busca refinada nas bases de dados, não foram encontrados estudos com a mesma proposta. Portanto, o trabalho apresenta originalidade e contribuição para a temática.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.

O estudo vai ao encontro da missão da revista, promovendo o intercâmbio e o debate no campo educacional.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto atende às convenções e às regras da norma culta da língua escrita.

Referência pelas Normas da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências atendem às normas da ABNT e da Revista.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores referenciados no corpo do texto estão citados na bibliografia.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Sim, deve ser aceito para publicação.

Parecer justificado:

O artigo intitulado “Projetos de inclusão social por meio do esporte: motivos para evasão das meninas” apresenta em seu resumo o objetivo do estudo, os procedimentos metodológicos de coleta e análise, bem como os resultados. Sugere-se apresentar no resumo os autores-base do referencial teórico. Apresenta uma contextualização da situação-problema satisfatória, bem como a coerência entre os objetivos, a justificativa e a relevância social. O referencial teórico é pertinente à temática. A metodologia do trabalho está coerente e os resultados estão adequadamente descritos. O título é coerente com o conteúdo apresentado. No entanto, como uma forma de melhor esclarecimento ao leitor, sugere-se como título: “Motivos para evasão de meninas em projetos de inclusão social por meio do esporte”. O texto traz uma contribuição importante e atual para as discussões sobre a desigualdade social e de gênero, apresenta coerência textual e qualidade argumentativa. Embora o texto tenha como foco projetos de inclusão social, aborda sobre os aspectos educacionais, apontando reflexões significativas sobre a realidade da Educação Física escolar, esporte e suas implicações, indo ao encontro da proposta da Revista e contribuindo para a temática. O texto atende às convenções e às regras da norma culta da língua escrita, da ABNT e da Revista, sendo, portanto, o parecer favorável para a publicação do texto.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.